

O'ZBEKISTON FARMASEVTIKA BOZORIDA TUBERKULYOZGA QARSHI DORILARNING O'RNI

N.Y.Faxriddinova¹, A.M.Usubbayev²

^{1,2}Toshkent farmatsevtika instituti

e-mail: nilufarfaxriddinova12@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6498027>

Annotatsiya: Mahalliy sharoitda tuberkulyozga qarshi yuqori samarali, zararliligi kam bo'lgan, import o'rnini bosuvchi dori vositasini ishlab chiqish uchun, shu guruhga mansub dorilar nomenklaturasini tahlil qilish hozirgi kunning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Tuberkulyoz, m.tuberculosis, farmakoterapevtik, reestr, dori shakllari, XPN, tabletka, kombinatsiyalangan dori shakllar,

Ishning maqsadi: Isoniazid va supramolekulyar moddalar asosida yuqori samarali, zararliligi birmuncha kamaygan import o'rnini bosuvchi dorilarni ishlab chiqish, farmatsevtika va tibbiyot amaliyotiga izoniazidning kombinatsiyalangan dori turini joriy etish, farmatsevtika fanining dolzarb masalalari.

Shuni inobatga olgan holda, Respublikamizning resurslaridan foydalangan holda tuberkulyozga qarshi dori vositasini yaratish maqsadida Respublikamiz hududidagi tuberkulyozga qarshi dori vositalarini ko'rib chiqamiz.

Tadqiqot usullari. Tuberkulyoz (sil) kasalligi xavfli yuqumli kasallik bo'lib, uni davolash juda uzoq davom yetadi va shifokorning barcha tavsiyalariga majburiy rioya qilishni talab qiladi. Hozirgi kunda tuberkulyoz mikobakteriyalarining bir necha guruhi aniqlangan bo'lib, insonlarda kasallik qo'zg'atadigan turlari asosan inson (m. tuberculosis antrorocis) va qoramol (t. tuberculosis bovis) turlari hisoblanadi. Bundan tashqari mikobakteriyalarning qush (m. tuberculosis avis) va kemiruvchi (t. tuberculosis melitensis) turlari ham mavjud bo'lib, ular immun tizimi o'ta pasayib ketgan va OIV bilan kasallangan bemorlarda kasallik qo'zg'atishi mumkin. Odamlar yuzlab yillar davomida tuberkulyoz kasalligidan aziyat chekmoqda. Sharqning buyuk tabibi Abu Ali ibn Sino bu kasallik haqida alohida to'xtalib «Sil - yuqumli kasallik, uni sog'lom odamlardan ajratish kerak, bu kasallik bilan iqtisodiy jihatdan nochor insonlar ko'proq kasallanadilar», deb ta'riflagan. Tuberkulyoz kasalligi butun inson tanasiga ta'sir qilishi mumkin, lekin 85% xollarda o'pkaga ta'sir qiladi. Qolgan 15% xollarda boshqa to'qima va organlarni zararlaydi.

Tuberkulyoz kasalligini davolashda turli tabletkalar, kapsulalar, siroplar, inyeksiyalar, ichish uchun dozalangan kukunlar va boshqa shakldagi dori turlari ishlatiladi. Tuberkulyoz kasalligini davolash uchun quyidagi farmakologik guruhlariga mansub preparatlar ishlatiladi: gidrazidlar, ansamitsinlar, aminoglikozidlar, ftorxinolinlar, antibakteriallar, antibiotiklar. Tuberkulyozni davolash uchun gidrazid preparatlari bugungi kunda asosiy davolovchi vosita bo'lib xizmat qiladilar, biroq ushbu guruh preparatlari samaradorligiga qaramay ular bir qator qo'shimcha nojo'ya ta'sirga ega. Mamlakatimizda tuberkulyozga qarshi dorilarning jami o'ttiz ikki turi tuberkulyozga qarshi dorilarning nomenklaturasi ro'yxatga olingan. Shundan 10 ta nomenklatura mamlakatimizda, 13 ta nomenklatura MDH mamlakatlarida va 9ta Xorijiy mamlakatlarda ishlab chiqariladi. 1-rasmda tuberkulyozga qarshi preparatlarni ishlab chiqaruvchilar bo'yicha % taqsimlanishi ko'rsatilgan.

1-rasm

1- jadval orqali davlat reestridan o'tgan dorilarning XPN bo'yicha ishlab chiqaruvchilar kesimidagi nisbatini ko'rish mumkin.

1- jadval

№	Tuberkulyozga qarshi dorilarning XPN	Mahalliy ishlab chiqaruvchilar	MDH ishlab chiqaruvchilari	Xorijiy ishlab chiqaruvchilar
1	Comb.drug (Isoniazid, Rifampicin, Pridoxine hydrochloride)	1	0	0
2	Isoniazide	2	4	1
3	Comb.drug (Aminosalicylate sodium+Isoniazid)	1	0	0
4	Aminosalicylate sodium	1	0	0
5	Pirazinamide	2	2	1
6	Protionamide	1	1	0
7	Etambutol hydrochloride	1	1	0
8	Ethambutol	1	2	1
9	Paraaminosalicylic acid*	0	1	1
10	Rifampicin	0	2	0

11	Pretomanid	0	0	1
12	Capreomycin	0	0	1
13	Cycloserine	0	0	1
14	Rifampicin, Isoniazid	0	0	1
15	Bedaquiline	0	0	1

Mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan tuberkulyozga qarshi dori vositalarining asosiy qismini antibakterial preparatlar tashkil etadi. Bundan tashqari ular ichida kombinatsiyalashtirilgan dori shakllari borligi quvonarli. Kombinatsiyalangan dorilar ishlab chiqarish arzonligi, bemorlar uchun esa, qabul qilish osonligi, bir nechta dori turini bittada qabul qilinishi bilan qulayligi - samarali dori vositalari ishlab chiqarishga katta e'tibor qaratilayotganidan dalolatdir.

Bundan tashqari, mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan farmatsevtika bozorida keng assortimentga ega bo'lgan tuberkulyozga qarshi dorilarning faqat tabletkalarini ishlab chiqarish liniyalari tashkil etilgan. Taqqoslash uchun MDH va Xorijiy davlatlarda ishlab chiqariladigan, mamlakatimiz reestridan o'rin olgan tuberkulyozga qarshi dori vositalarini shakllarini ham ko'rish mumkin:

2-rasm

3-rasm

4-rasm

Xulosa. Tadqiqotlar natijasida ma'lum bo'ldiki, tuberkulyozga qarshi dorilar mamlakatimizda keng tarqalgan va ular keng assortimentda qo'llanilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining 2021 yil 25 -sonli O'zbekiston Respublikasi tibbiyot amaliyotida foydalanishga ruxsat berilgan dori vositalari va tibbiy buyumlar va tibbiy texnikalarning davlat reestri
2. Синицын М.В., Богадельникова И.В., Перельман М.И. Туберкулез и болезни легких. 2010;
3. <https://tuberkulyozning-davosi-bor.uz/>
4. <https://www.who.int/ru/news-room/fact>
5. <https://www.uzpharm-control.uz/>